

**APRENDE A LIDAR COM OS DESAFIOS DE SER PROFESSOR (HOJE) EM TEMPO DE
CRISE DOS VALORES MORAIS E CÍVICOS**

**LEARNING TO DEAL WITH THE CHALLENGES OF BEING A TEACHER (TODAY) IN
TIMES OF CRISIS IN MORAL AND CIVIC VALUES**

**APRENDER A LIDAR CON LOS DESAFIOS DE SER PROFESOR (HOJE) EN TIEMPOS DE
CRISIS DE LOS VALORES MORALES Y CÍVICOS**

**APPRENDER À FAIRE FACE AUX DÉFIS D'ÊTRE ENSEIGNANT (AUJOURD'HUI) EN
TEMPS DE CRISE DES VALEURS MORALES ET CIVIQUES**

SEBASTIÃO GONÇALO JOAQUIM

<https://orcid.org/0000-0002-0488-7177>

Mestre. Instituto Superior de Ciências da Educação. Cabinda. Angola

sgjoaquim28@gmail.com

DATA DA RECEPÇÃO: Agosto, 2025 | DATA DA ACEITAÇÃO: Dezembro, 2025

RESUMO

A presente pesquisa problematizou-se com a seguinte pergunta de partida: que factores levam os futuros profissionais a escolher a carreira de professor? Com o objectivo geral de analisar os factores que levam à escolha da carreira de professor, apesar dos desafios em tempos de crise dos valores morais e cívicos, destacaram-se os seguintes objectivos específicos: (i) identificar os factores que levam à escolha da carreira docente hoje, apesar dos desafios em tempos de crise dos valores morais e cívicos; (ii) mostrar os sacrifícios e os riscos enfrentados pelos professores atualmente, em contexto de crise dos valores morais e cívicos; (iii) propor alguns indicadores de valores éticos e deontológicos profissionais como pilares.

A investigação está orientada pelo enfoque quali-quantitativo. Apresentam-se os resultados da pesquisa desenvolvida com os professores do ISCED – Cabinda, por meio de entrevistas como instrumento de recolha de dados. Os resultados obtidos pela aplicação do inquérito, através de entrevista estruturada aos informantes, revelam o

seguinte: tempo de serviço, nível académico, área de formação, razões da escolha da carreira, motivação e papel do professor na sociedade são factores indispensáveis para a formação de um profissional de excelência na educação, tendo sempre em mente os quatro pilares do conhecimento: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser.

No que se refere à motivação, oito professores declararam que são movidos pelo amor às pessoas. Eles afirmaram que, apesar da má remuneração a que os professores estão sujeitos, não devem perder a ética e a deontologia profissional.

Palavras-chave: Professor; desafios; tempo de crise; valores morais

ABSTRACT

This research was framed around the following starting question: What factors lead future professionals to choose a teaching career? The general objective of this article is to analyze the factors that lead many to choose a teaching career, despite the challenges in times of crisis in moral and civic values. The specific objectives were: (i) to identify the factors that lead many to choose a teaching career today, despite the challenges in times of crisis in moral and civic values; (ii) to demonstrate the sacrifices and risks faced by teachers today in times of crisis in moral and civic values; (iii) to propose some indicators of professional ethical and deontological values as pillars. The research is conducted using a qualitative-quantitative approach. We present the results of the research developed with the teachers of ISCED - Cabinda through interviews as a data collection instrument. The results obtained by applying the structured interview research with the informants reveal the following: length of service; academic level; area of training; reasons for choosing the career; motivation and the role of the teacher in society are indispensable factors for being an excellent education professional, always keeping in mind the four pillars of knowledge: learning to know; learning to do; learning to live together and learning to be. Let's see: motivation - (8) teachers state that they are motivated by love for people. They state that despite the poor remuneration that teachers suffer, they should not lose their ethics and professional deontology.

Keywords: Teacher; challenges; times of crisis; moral values.

RESUMEN

La presente investigación se planteó la siguiente pregunta inicial: ¿Qué factores llevan a los futuros profesionales a elegir la carrera docente? El objetivo general de este artículo es analizar los factores que llevan a muchos a optar por la profesión docente, apesar de

los desafíos que implica ejercerla en un contexto de crisis de valores morales y cívicos. Se destacaron los siguientes objetivos específicos: (i) Identificar los factores que llevan a muchos a elegir la carrera docente hoy, apesar de los desafíos en tiempos de crisis de los valores morales y cívicos. (ii) Mostrar los sacrificios y riesgos enfrentados por los docentes hoy en día. (iii) Proponer algunos indicadores de valores éticos y deontológicos profesionales como pilares fundamentales. La investigación se realiza con un enfoque cualitativo-cuantitativo. Presentamos los resultados de la investigación realizada con docentes de la ISCED - Cabinda mediante entrevistas como instrumento de recolección de datos. Los resultados obtenidos mediante la aplicación de la entrevista estructurada a los informantes revelan lo siguiente: antigüedad; nivel académico; área de formación; motivos de elección de la carrera; motivación y el rol del docente en la sociedad como factores indispensables para ser un excelente profesional de la educación, teniendo siempre presentes los cuatro pilares del conocimiento: aprender a conocer; aprender a hacer; aprender a convivir y aprender a ser. Veamos: motivación: (8) los docentes afirman estar motivados por el amor a las personas. Afirman que, a pesar de la baja remuneración que sufren, no deben perder su ética y deontología profesional.

Palabras clave: Profesor; desafíos; tiempo de crisis; valores morales.

RESUME

La présente recherche s'est posée la question suivante : Quels sont les facteurs qui poussent les futurs professionnels à choisir la carrière d'enseignant ? L'objectif général de cet article est d'analyser les raisons qui amènent beaucoup à choisir la profession d'enseignant, malgré les défis actuels liés à la crise des valeurs morales et civiques. Les objectifs spécifiques sont les suivants : (i) Identifier les facteurs qui motivent de nombreuses personnes à choisir la carrière d'enseignant aujourd'hui, malgré les difficultés dues à la crise des valeurs morales et civiques; (ii) Mettre en évidence les sacrifices et les risques auxquels les enseignants sont confrontés aujourd'hui dans ce contexte de crise des valeurs morales et civiques; (iii) Proposer certains indicateurs de valeurs éthiques et de principes déontologiques professionnels comme piliers de la profession. La recherche est menée selon une approche mixte (qualitative et quantitative). Nous présentons les résultats d'une étude réalisée auprès des enseignants de l'ISCED de Cabinda, au moyen d'entretiens structurés. Ces entretiens révèlent que l'ancienneté, le niveau d'études, le domaine de spécialisation, les raisons du choix de carrière, la motivation et la perception du rôle de l'enseignant dans la société sont des facteurs essentiels pour devenir un excellent professionnel de l'éducation, en gardant toujours à l'esprit les quatre piliers du savoir : apprendre à connaître, apprendre à faire, apprendre à vivre ensemble et apprendre à être. Concernant la motivation, huit enseignants affirment être motivés par l'amour des autres. Ils soulignent que, malgré la faiblesse de leur rémunération, ils ne doivent pas renoncer à leur éthique et à leur déontologie professionnelle.

Mots-clés : Enseignant; défis; temps de crise; valeurs morales.

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho aborda um tema de extrema relevância e interesse para a sociedade, uma vez que ser professor hoje é bastante desafiante, devido à desvalorização por parte dos pais, encarregados de educação, alunos e do próprio Governo. Reafirma-se que a temática desta pesquisa é: “Aprender a lidar com os desafios de ser professor (hoje) em tempo de crise dos valores morais e cívicos”.

Ensinar é uma arte, mas não é uma vocação para todos. Quem ensina também aprende, pois para ensinar é necessário dedicar-se à pesquisa. Aprender consiste em absorver conhecimento e, posteriormente, agir de acordo com o conhecimento adquirido, de modo a tornar-se uma pessoa diferente em relação à personalidade anterior. A escolha desta temática resulta dos vários desafios, sacrifícios e riscos que os professores enfrentam atualmente, como, por exemplo: salas de aula precárias, turmas numerosas, desrespeito, salários inadequados, alunos indisciplinados, entre outros. Apesar de haver algumas melhorias promovidas pelo Governo, estas ainda não são generalizadas, deixando muitos profissionais desmotivados.

É também necessário admitir que existem professores mal comportados, o que prejudica a imagem da carreira docente. No entanto, o professor deve ser visto como exemplo perante a sociedade. Estas situações têm levado muitos a questionar-se: Por que ser professor hoje? Será que vale a pena ser professor, em tempo de crise dos valores morais e cívicos? Evidentemente, alguns ingressam na carreira docente por falta de outras oportunidades, tratando o processo de ensino-aprendizagem como passatempo. Essa atitude fragiliza o ensino e compromete o perfil de saída dos alunos.

Diante do exposto, fomos motivados a realizar um estudo de âmbito socioeducativo para averiguar a pertinência da temática “Aprender a lidar com os desafios de ser professor (hoje) em tempo de crise dos valores morais e cívicos”. Sem dúvida, ser professor hoje é um desafio na sociedade moderna. A pesquisa formulou o seguinte problema científico: Que factores levam os futuros profissionais a escolher a carreira de professor?

O objectivo geral deste estudo é analisar os factores que conduzem à escolha da carreira docente, apesar dos desafios em tempo de crise dos valores morais e cívicos. Os objectivos específicos incluem: (i) identificar os factores que levam à escolha da carreira

docente atualmente, apesar dos desafios em tempo de crise dos valores morais e cívicos; (ii) evidenciar os sacrifícios e riscos enfrentados pelos professores; (iii) propor alguns indicadores de valores éticos e deontológicos profissionais como pilares.

De acordo com a pesquisa, foram formuladas algumas questões científicas: Por que ser professor hoje, em tempo de crise dos valores morais e cívicos? Quais os factores que levam à escolha da carreira docente atualmente, apesar destes desafios? Que valores morais, cívicos, éticos e deontológicos deve o professor possuir como pilares para aprender a lidar com os desafios da docência?

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Não há sociedade sem educação. Existe um forte vínculo entre os dois termos (sociedade e educação), pois são termos indissociáveis, um em relação ao outro. Entretanto, toda e qualquer sociedade tem uma educação, o que significa que cada sociedade tem o seu modelo de educação. Então, o que é educação? Para Rodrigues de Sena (2014), a educação está de alguma forma relacionada com princípios morais. Educação é o exercício do conhecimento sobre as bases de uma regra moral. Todavia, segundo Brandão, “a educação é, como outras, uma fracção de um modo de vida dos grupos sociais que a criam e recriam, entre todas as outras invenções da sua cultura, em sua sociedade” (Brandão, 2002, p.4).

No nosso ponto de vista, a educação é mudança de comportamento para outro melhor, dando ao homem qualidades próprias que lhe servirão de suporte para enfrentar os obstáculos da vida. A educação é a transmissão ou obtenção de conhecimento e habilidades. Ela é transmitida de diversas maneiras: (i) por explicações e repetições, (ii) disciplina, ou seja, treino dado com amor, (iii) observações pessoais e (iv) repreensões. A existência das diversas maneiras de se transmitir a educação prova que a escola não é o único lugar onde a educação ocorre, pois ela pode acontecer na via pública, na igreja, na família, pela comunicação social e outros meios; mostrando assim que há a chamada educação sistemática (formal) e outra assistemática (informal).

Piletti afirma que cada país, cada sociedade, tem realidades e valores diferentes e uma concepção diferente de educação. Foi para esse aspecto que o representante das nações

indígenas chamou a seguinte atenção: "... aqueles que são sábios reconhecem que diferentes nações têm concepções diferentes das coisas e, sendo assim, os senhores não ficarão ofendidos ao saber que a vossa ideia de educação não é a mesma que a nossa" (Piletti, 2004). Por isso, o autor citado defende que cada país deve adequar a educação de acordo com a sua realidade. Desde os primórdios da história humana, o ensino era tarefa atribuída aos pais, pois os filhos aprendiam com os pais a caçar, a pescar, a cultivar o solo e a superar dificuldades da vida. Com o decorrer do tempo, o ensino foi tendo maior importância na vida das pessoas, surgindo assim as escolas, que são instituições voltadas para essa tarefa.

O ensino e a aprendizagem são termos interligados. Hoje, é necessário que se faça uma reflexão sobre o ensino e a aprendizagem, tendo em conta a dinâmica da sociedade e o progresso da ciência e das tecnologias. É óbvio que quem ensina também aprende. O processo de ensino-aprendizagem não só ocorre na sala de aula, mas pode suceder inesperadamente, em qualquer lugar. Daí a razão pela qual Piletti aludiu: "cada situação pode ser uma situação de ensino-aprendizagem. Só os que não têm uma atitude de constante abertura é que não aprendem ou não ensinam em todas as situações" (Piletti, 2004, p.27).

Na mesma linha de pensamento, temos a dizer que todo o indivíduo deve ter uma visão crítica, atitude de reflexão, aprender observando e questionando para encontrar uma solução e, posteriormente, ensinar. O ensino não se limita apenas a transmitir informações ou conhecimento; também envolve transmitir perícia ao aluno por meio de palavras ou exemplos práticos, fornecendo explicações ou evidências em apoio, usando qualquer outro método que vise ajudar o aprendiz a aceitar e a recordar-se do que lhe foi ensinado.

Muitos são apologistas da ideia de sinonímia entre os termos educação e instrução. Em vista disso, Rodrigues de Sena (2014) afirma que, para muitas pessoas, a educação e a instrução são exatamente a mesma coisa. Entretanto, a instrução difere da educação porque sua natureza está, principalmente, relacionada com o ensino-aprendizagem de conhecimentos, enquanto a educação está relacionada com o exercício do conhecimento sobre as bases de uma regra moral, ou seja, a educação é a aplicação dos princípios morais na vida quotidiana.

É lógico que reflectamos seriamente sobre a opinião do autor, pois se a educação e a instrução fossem a mesma coisa, não **existiriam** pessoas bem instruídas manifestando comportamento de má educação, ou pessoas analfabetas, sem instrução, demonstrando atitude de boa educação. Somos testemunhas oculares, pois evidenciamos no nosso dia-a-dia o referido comportamento na sociedade. Por isso, para nós, a educação é o carácter, a civilidade, a personalidade do indivíduo, em contraste com a instrução, considerada como habilidades e competências para exercer alguma actividade ou, ainda, vulgarmente, como “diploma”. Esse último termo, em algumas sociedades, por exemplo, em zonas rurais, é considerado menos importante em relação à educação.

Visto que estamos falando sobre o ensino, surgem as seguintes perguntas: ensinar o quê? A quem? Por quê? Como ensinar? As respostas a estas perguntas são estudadas pela Didáctica Geral, cujo objecto de estudo é o ensino. Retornemos a nossa atenção aos termos ensinar e aprender. As perguntas persistem: ensinar o quê? Como ensinar?

Contudo, partindo do conceito etimológico, Piletti (2004) afirma que ensinar é gravar ideias na cabeça do aluno. Deste conceito surgiu o conceito tradicional: ensinar é transmitir conhecimento, utilizando em sala de aula o método expositivo e explicativo, pois o professor vai ensinando o que sabe sobre determinado assunto e espera que o aluno reproduza o que aprendeu. O referido autor continua dizendo: o método usado pelo conceito tradicional tornou-se ineficaz, surgindo assim a Escola Nova, reformulando o ensino com os seguintes princípios: (i) o professor agiria como um estimulador e orientador da aprendizagem, cuja iniciativa principal caberia aos próprios alunos; (ii) cada professor teria de trabalhar com pequenos grupos de alunos; (iii) num ambiente estimulante.

Afirmamos que, hoje, o ensino está apoiado na concepção tecnicista, onde o professor e o aluno são executores de um processo, tendo como questão pedagógica fundamental o aprender a fazer; deixando a ideia de que o aluno deve reproduzir o que aprendeu, mas sim ensinar o aluno a questionar, a pensar e a raciocinar a fim de produzir algo novo.

Levantamos outra questão: o que é a aprendizagem? Aprendizagem é um processo contínuo, diferente da aquisição de conhecimentos. A aquisição é desenvolvimento informal e espontâneo. Entretanto, aprendizagem é o desenvolvimento formal, sistematizado e consciente. Pois ninguém aprende de um dia para o outro; aprender requer

tempo, e quem ensina precisa ser paciente. Só se aprende o que dá prazer a aprender. Como diz Paulo Freire, citado por Gadotti, “quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender” (Freire, 1997, p.5, apud Gadotti, 2011, p.62).

Entretanto, para alguém ensinar, é necessária formação adequada para exercer esta prática, obtendo o aprender valorizado na escola. O bom professor transmite confiança aos seus alunos, mostra interesse por eles e faz com que aprender seja um verdadeiro desafio fascinante. Ensinar é acto de amor; porém, não é possível alguém ensinar quem não quer aprender. Ensina-se quem deseja aprender. Isto significa que, para que haja aprendizagem, deve haver colaboração entre professor e aluno.

Segundo Ross, “a aprendizagem é a construção do conhecimento, ter a capacidade de pensar, interagir com aquilo que é capaz de fazer, interpretar e compreender” (Ross, 2006, p.280). Sem dúvida, o aluno, para aprender, deve possuir a capacidade de compreensão e interpretação do conhecimento que lhe foi transmitido ou solicitado. Por isso, o essencial não é acumular conhecimento, mas aprender a reflectir.

Na óptica de Pimenta (1996, p.82), citado por Queiroz de Souza et al. (2011), o professor é uma personagem essencial no processo de ensino-aprendizagem, tendo uma importância educacional e social, pois ele é responsável por construir, primeiramente, o seu conhecimento, para que, em seguida, possa tornar-se mediador.

Partindo do problema científico levantado na parte introdutória da referida pesquisa, surge também uma série de perguntas: ser professor, hoje, vale a pena? Por que ser professor, hoje, em tempo de crise dos valores morais e cívicos? O que leva muitos a escolher a carreira da docência hoje, apesar do tempo de crise dos valores morais e cívicos? Como aprender a lidar com os desafios de ser professor, hoje? Visto que vivemos, actualmente, numa sociedade bastante conturbada e corrompida, onde o professor é desvalorizado, as questões levantadas acima têm razão de ser. Ao longo da nossa abordagem, encontraremos as respostas destas perguntas que têm inquietado muitos profissionais da educação e também a sociedade.

A pergunta que também não se cala é a seguinte: professores, por que são necessários à sociedade? Sim, apesar de haver grandes avanços na ciência, com a velocidade da tecnologia e livre acesso a informações, ainda assim necessitamos dos professores, pois

são os únicos considerados como verdadeiros amigos. Eles têm a tarefa de libertar o aluno da escravidão e da ignorância.

Gadotti, na sua explanação, diz que “ser professor hoje é viver intensamente o seu tempo com consciência e sensibilidade. Não se pode imaginar um futuro para a humanidade sem educadores. Diante dos falsos pregadores da palavra, dos marqueteiros, eles são os verdadeiros amantes da sabedoria” (Gadotti, 2011, p.26). É verdade: não há sociedade sem professores. Eles são indispensáveis, os profissionais mais importantes que o mundo possui. Já pensou o que seria deste mundo se estes profissionais da educação não existissem? Com certeza, não temos a mínima ideia do que seria. Professores, vocês são considerados heróis. Professor é a profissão mais importante na sociedade, a profissão mãe de todas. Dele provêm outras profissões: enfermeiro, médico, mecânico, serralheiro, pintor, contabilista, motorista e tantas outras.

Realçamos que o trabalho do professor consiste na interação, troca e diálogo com o aluno na sala de aula, bem como no recinto escolar. Como diz Nogaró et al. (2007, p.201), “Nas falas dos professores fica evidente que a escola, a sala de aula, precisa ser um espaço de interação, de diálogo, de troca. A confiança mútua se constitui num pilar para que outros sentimentos e valores possam se consolidar”. Aqui, o autor afirma claramente que a tarefa do professor é inspirar confiança e protecção para que o aluno sinta prazer de aprender. Nós reafirmamos que, no processo de ensino-aprendizagem, há vários agentes, por exemplo: professor, aluno, encarregado de educação, a direcção da escola e a comunidade, que participam para que haja êxito, mas é o aluno que possui a liberdade e o poder de decisão para aprender.

Que tipo de professor, hoje, a sociedade exige? A sociedade, hoje, precisa de professores de excelência. Para este ponto de vista, Lucas (2010) declara que, hoje, precisamos urgentemente de muitos profissionais humanistas inovadores, que tragam contribuições, motivação e esperança, com os quais possamos contar para novos projectos e desafios. Pois estamos numa fase de grandes mudanças e não podemos demorar demasiado para aprender a implementá-las. Por isso, é tão importante investir numa educação inovadora, humanista e de qualidade. E ainda, diz mais sobre o que é necessário para ser professor de sucesso, citando o pensamento de Demo P. (1999): quem ensina carece de pesquisar; quem pesquisa carece de ensinar. Professor que apenas ensina jamais o foi.

Concordamos com o pensamento do autor ora referenciado. A sociedade moderna é tão desafiadora e exigente que necessita de professores que estejam à altura de satisfazer os anseios e as expectativas do aprendiz.

Embora alguns professores se saiam muito bem na profissão, leccionar tem os seus desafios: classes numerosas, lidar com muitos papéis, alunos apáticos e salários inadequados e miseráveis. Ser professor não é nada fácil; exige muita abnegação, porque há muitas dificuldades, tais como: drogas, crime, promiscuidade, desentendimento entre professor-aluno, professor-encarregado de educação e tantas outras dificuldades. Mas, apesar de várias dificuldades, o que motiva muitos a escolher essa profissão?

O que tem motivado muitos a escolher essa profissão é o amor pelas crianças, o saber que estão a moldar as mentes dos jovens, estar convencido do valor da educação e mostrar verdadeiro interesse pelos jovens. Alguns são professores hoje porque se inspiraram em alguém que foi um excelente professor durante a sua formação. Actualmente, existe tanta falta de respeito a esta classe de profissionais da educação, diferentemente do passado, em que o professor era visto como exemplo, tanto pelos jovens como pelos mais velhos.

Já abordamos no princípio que os pais e os encarregados de educação também são agentes da educação, pois têm a responsabilidade primária de educar os seus filhos em casa, visto que as boas maneiras devem começar em casa. Infelizmente, muitos pais esquivam-se desta responsabilidade, delegando-a aos professores. Garcia, comentarista da TV Jovem Pan News, afirma: “é preciso formar professores de excelência e atraí-los com remuneração alta. Escola não é brincadeira, não é passatempo. Não é depósito de criança porque os pais estão a trabalhar. É o lugar mais importante de um país sério” (Garcia, 2021).

Tendo em conta as palavras do autor acima, temos a dizer que os professores não devem ser relegados ao papel de babás; têm de ser dignificados. No mundo moderno, a formação familiar está a desaparecer. Os professores vivem com medo. Quando os alunos tiram notas baixas ou reprovam, geralmente a culpa é atribuída aos professores, e muitos deles têm sido vítimas de agressão por parte dos alunos, chegando até a ter as suas propriedades danificadas.

São vários os desafios que os professores enfrentam. Por causa dos salários baixos, muitos professores são obrigados a trabalhar em dois ou três estabelecimentos de ensino, correndo de um lado para o outro. Isso, sem dúvida, tem prejudicado a qualidade do ensino. Estes desafios têm diminuído a autoestima de muitos professores. Entretanto, o interesse, o amor e o espírito de abnegação de querer ver uma sociedade melhor e brilhante fazem com que muitos continuem apegados à carreira da docência.

Também sabemos que professores de excelência e os que têm paixão pela profissão são poucos. Alguns são professores hoje porque não tiveram outra oportunidade de escolha sobre o emprego. Qual tem sido o resultado ou as consequências? Uns adaptam-se à realidade da vida, ou seja, aprendem a lidar com os desafios de ser professor, e outros continuam a leccionar contragosto, apenas para manter o sustento da vida, causando assim o declínio do ensino. Este comportamento tem levado muitos pesquisadores a fazer várias reflexões. Por exemplo, Lucas faz a seguinte abordagem:

Junto aos professores e gestores previsíveis, encontramos um bom grupo de professores acomodados, que estão na educação porque precisam sobreviver de alguma forma, mas que utilizam todos os subterfúgios para não mudar, fazendo o mínimo indispensável, para ir tocando a vida sem muitos sobressaltos. Na educação pública, o sistema de concursos atrai muitas pessoas que priorizam a segurança, o futuro garantido e se especializam em encontrar atalhos para progredir na carreira, nem sempre com bom desempenho profissional (Lucas, 2010, p.59).

Ainda no mesmo raciocínio, Lucas (2010) diz que existem alguns profissionais com posturas éticas reprováveis, que se valem do seu cargo para conseguir vantagens financeiras, sexuais ou de intimidação psicológica de vários níveis. Muitos permanecem nas instituições durante muitos anos, mas felizmente há profissionais humanistas criativos, inovadores, pró-criativos, que tentam modificar os processos, fazem novas experiências e não se conformam com a mesmice, estando sempre dispostos a aprender e a avançar.

Há professores com perfil desagradável à sociedade, dificultando a compreensão dos conteúdos que transmitem para, posteriormente, comercializar os resultados ou as notas obtidas pelos alunos por via de valores monetários ou sexo, vulgo “notas sexualmente transmissíveis”. O orgulho e a ganância têm falado muito alto por parte de alguns professores. Não desejam mudar de comportamento. Continuam a transmitir conteúdos não contextualizados de acordo com a experiência de vida do aluno. Optam pela

corrupção como meio de ganhar dinheiro fácil, ao ponto de perderem o bom carácter. Observando esta atitude no seio dos profissionais da educação, surge a seguinte questão: que valores morais, cívicos, éticos e deontológicos deve o professor possuir como pilares para suportar os desafios da docência?

Desde as antigas sociedades, tais como Egipto, Grécia e Roma, os valores morais e cívicos sempre serviram para identificar um povo ou clã. Com o decorrer do tempo, os valores morais e cívicos foram sofrendo mudanças por várias causas. Por exemplo, em Angola houve conflito armado entre irmãos que durou vários anos, causando degradação dos valores morais e cívicos. Por esta razão, muitos angolanos perderam o amor ao próximo, a dignidade e a solidariedade.

Também afirmamos que a guerra provocou imigração de muitos cidadãos angolanos para outros países vizinhos. Estes, ao regressarem ao país de origem, trouxeram consigo uma mistura de culturas e costumes. Por outro lado, em Angola há mistura de vários povos em virtude da paz alcançada em 2002. Estas migrações ocorridas em Angola, entre povos, provocaram debilidade nos valores morais e cívicos. Elias, citado por Luís, declara que “as transformações são inerentes às características das sociedades em si. Portanto, não sendo as sociedades estáveis, outros factores como a guerra podem alterar ainda mais essa estabilidade e acelerar de forma desordenada e anónima essa mudança, o que não é, propriamente, a mudança decorrente das dinâmicas sociais e das configurações entre as pessoas” (Elias, 2005, apud Luís, 2003, p.3).

No nosso entender, os valores morais e cívicos são princípios, condutas de vivência de um povo. Hoje, tais princípios são fortemente violados por toda a gente – homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, adultos, mais velhos, filhos, mães e pais. Todos vivem a baixos padrões de moral. Temos verificado a falta de respeito pelos mais velhos, a falta de solidariedade, rupturas de casamentos, alunos desrespeitando os professores, professores violentos e imorais, uso excessivo de bebidas alcoólicas e outras situações. Tudo isto indica que há crise dos valores morais e cívicos na sociedade.

Faz mais de vinte e três anos desde que a guerra acabou, embora tenha deixado algumas sequelas. Entretanto, todos devem esforçar-se por cultivar as boas maneiras, em especial o professor. A sociedade deve observar no professor valores morais e cívicos que influenciem as pessoas para o bem-estar social. Professor é aquele que tem carinho, amor e empatia pelo aluno. Não se deixa influenciar pela má conduta de certas pessoas, tem controlo das suas emoções, reveste-se de boa conduta, autodomínio, é paciente, generoso e humilde. Estas qualidades contribuem para que o professor aprenda a lidar com os desafios da docência.

Professor, agora mais do que nunca, há necessidade do resgate dos valores morais e cívicos. Hoje, a escola desempenha um papel crucial. Arantes (2007), citado por Pátaro e

Alves (2011), menciona que a escola precisa reconhecer que a educação em valores é um processo complexo constituído de diferentes aspectos – sociais, culturais e psíquicos. Pois os valores não nascem com as pessoas, razão pela qual o professor deve esforçar-se por inculcar os valores na criança. O profissional de educação deve ser modelo para exercer influência positiva sobre os seus alunos.

Ética e moral são termos bastante abordados pelos académicos. Em vista disso, surgem as seguintes perguntas: o que é a ética? Ética e moral são a mesma coisa? Que impacto têm os dois termos na vida profissional? São perguntas que exigem muita reflexão por parte dos pesquisadores.

Segundo Carapeto e Fonseca, a ética é uma palavra que vem do grego *ethos*, e significa hábito ou costume. A ética impõe ao indivíduo que se abra às necessidades dos outros e que procure encontrar um equilíbrio entre a sua própria liberdade e a responsabilidade relativamente aos outros. Ela estuda o bem e o mal e diz respeito ao que se deve fazer. Procura regulamentar a conduta tendo em vista o desenvolvimento humano. A ética é uma racionalização do comportamento humano (Carapeto & Fonseca, 2019, p. 8).

Carapeto e Fonseca (2019) afirmam que, não obstante a ética ter a mesma etimologia que a moral, esta deriva da palavra latina *mores*, que também significa costumes. Moral é um conjunto de regras, valores e proibições vindos do exterior ao homem, ou seja, impostos pela política, religião, filosofia, ideologia e costumes sociais. A moral é aceitação de regras dadas, tem uma dimensão imperativa. Contrariamente à ética, que é uma análise crítica dessas regras.

Entretanto, há dois aspectos interessantes a retirar do ponto de vista dos autores acima referenciados: (i) a ética impõe ao indivíduo que se abra às necessidades dos outros, significando que se devem colocar os interesses dos outros em primeiro lugar em relação aos nossos; (ii) a moral é imperativa porque obrigatoriamente temos de obedecer ou cumprir um dever imposto pela sociedade. Contudo, a ética é obediência ao que não é obrigatório, mas é bom, justo e coloca o colectivo sobre o individual. A ética é universal, diferentemente da moral, pois esta depende da cultura de um povo. O que é moral em Angola pode não ser moral noutro país ou o que é moral na Província de Cabinda pode não ser moral no Huambo.

Deontologia é o perfil que um profissional deve revestir para atrair a atenção do público com o objectivo de persuadi-lo. Para os autores Carapeto & Fonseca, “deontologia é um conjunto de deveres, princípios e normas reguladoras dos comportamentos exigíveis aos profissionais, ainda que nem sempre estejam codificados numa regulamentação jurídica. A deontologia é uma disciplina da ética especialmente adaptada ao exercício de uma profissão” (ibid., p.11). É lógico que um bom profissional deve desenvolver várias virtudes humanas, tais como a razoabilidade, a flexibilidade, a solidariedade e ser meigo com os seus alunos.

Prado et al afirmam que:

O profissional da educação deve preocupar-se em desenvolver os quatro pilares do conhecimento: (i) aprender a conhecer – indica o interesse, a abertura para o conhecimento; (ii) aprender a fazer – envolve a coragem de executar, de inovar; (iii) aprender a conviver – consiste no desafio da convivência, que actualmente se tornou algo bastante difícil; e (iv) aprender a ser – explicita o papel do cidadão e o objectivo de viver (Prado et al., 2013, p.9).

Apesar da má remuneração de que os professores são vítimas, não devem perder a ética e a deontologia profissional. Incentivamos todo o profissional da educação a aprender a lidar com os desafios de ser professor hoje, em tempos de crise dos valores morais e cívicos. Professor, não permita que haja crise de identidade profissional, seja destemido e paciente na sua carreira docente, contagiando positivamente outros, por via da aplicação dos quatro pilares da educação.

3. Procedimentos Metodológicos

Detalharemos a metodologia usada para a recolha e análise de dados da presente pesquisa. A investigação está versada no enfoque quali-quantitativo, com o propósito de perceber a escolha da profissão de professor e compreender o impacto social. De acordo com Futi e Bumba (2021, p.30), metodologia “é uma palavra derivada de método cujo significado é caminho ou via para a realização de algo”.

Nesta perspectiva, fazem parte da nossa investigação: (i) a pesquisa bibliográfica; (ii) a pesquisa descritiva; (iii) a quali-quantitativa; (iv) métodos, técnicas e instrumentos de recolha de dados. Para Cervo et al. (2011, p.60), “a pesquisa bibliográfica procura

explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas em artigos, livros, dissertações e teses. Pode ser realizada independentemente ou como parte da pesquisa descritiva ou experimental”. As abordagens retiradas das referências bibliográficas possibilitaram-nos explicar a problemática da nossa investigação.

Gil (1999), citado por Oliveira (2011), diz que as pesquisas descritivas são utilizadas, principalmente, para descrever as características de determinada população ou fenómeno. Todavia, a pesquisa descritiva permitiu-nos descrever com fluidez o fenómeno pesquisado, aplicando métodos e técnicas adequados.

De acordo com Alvarenga (2012), a pesquisa quali-quantitativa auxiliou-nos a unir informações qualitativas com informações quantitativas e facilitou-nos o conhecimento das técnicas de recolha de dados a aplicar em ambos os enfoques. Nesta óptica, temos de realçar que as nossas faculdades mentais se concentraram no fenómeno a pesquisar e nas referências bibliográficas de autores que abordaram o respectivo fenómeno.

Segundo Nérici (1978, p.15), citado por Marconi e Lakatos (2011), “método é o conjunto coerente de procedimentos racionais ou prático-racionais que orienta o pensamento para que sejam alcançados conhecimentos válidos” (Nérici, 1978, p.15 apud Marconi & Lakatos, 2011, p.45). Clarificando a ideia do autor Nérici, aludimos que sem o método não se chega ao resultado desejado, assim, recorreremos ao método de observação como elemento básico da nossa investigação para obter informações, pois não consistiu apenas em ver e ouvir, mas também em examinar os factos para o seu estudo; e ao método estatístico, que nos permitiu fazer uma descrição quantitativa.

Para João (2020, p.47), “as técnicas são procedimentos operatórios rigorosos, bem definidos, transmissíveis, susceptíveis de serem novamente aplicados nas mesmas condições, adaptados ao tipo de problema e ao fenómeno em causa”. Na realização desta investigação, usamos como técnica e instrumento de recolha de dados o inquérito por entrevista estruturada. Isto possibilitou-nos analisar a estrutura formal dos discursos e suas derivações praxiológicas, bem como velar o tipo de racionalidade predominante ao nível da estrutura teórica de suporte do conhecimento que se pretende validar. Seguiu-se a análise dos resultados das entrevistas feitas a dez (10) professores do ISCED – Cabinda.

4. Análise do Resultado das Entrevistas

4.1. Análise estatística: faixa etária, gênero e tempo de serviço

A faixa etária dos dez (10) informantes, ou seja, entrevistados, que mais se repete é a de 55 a 59 anos. Dos dez (10) entrevistados, dois (2), correspondendo a 20%, são do gênero feminino e oito (8) informantes são do gênero masculino, equivalente a 80%. O valor mais típico em relação aos anos de carreira entre os dez (10) informantes é de vinte (20) anos, indicando a vasta experiência que os informantes possuem ao longo da sua carreira profissional.

4.2. Nível acadêmico

Visualizando o gráfico (01), verifica-se que, entre os dez (10) entrevistados, dois (2) são mestres, representando 20%, e oito (8) têm o nível acadêmico de doutor (PhD), representando 80%. Estes dados indicam que os entrevistados possuem grande experiência na docência e domínio sobre os factos narrados na nossa pesquisa.

4.3. Área de formação

Quanto ao gráfico (02) sobre a área de formação, três (3) professores (30%) afirmam ter formação em Ciências da Educação. Um (1) professor (10%) diz ter formação na área de Ciências da Linguagem, especialidade em Sociolinguística. Outro professor (10%) declara ser formado na área de Artes Plásticas. Ainda outro professor (10%) afirma ter-se formado em Ensino de Matemática. Um professor (10%) fez o doutoramento em Química, especificamente na opção Avaliação. Em Psicologia, um professor (10%). Outro professor declara ter formação em Gestão Escolar e uma professora, correspondente a 10%, afirma ser formada em Didáctica.

Estamos conscientes de que as informações obtidas por meio deste gráfico (02) indicam que o grau acadêmico destes profissionais tem grande influência no exercício da docência e demonstra maturidade ao enfrentar os desafios de ser professor hoje, em tempos de crise dos valores morais e cívicos.

4.4. Ser professor: vocação ou profissão

O gráfico (03) mostra que três (3) professores, correspondentes a 40%, afirmam que ser professor é uma vocação, enquanto sete (7), correspondentes a 60%, declaram que ser professor é uma profissão, porque, à medida que vamos interagindo e realizando, é que vamos descobrindo quem realmente somos.

4.5. Carreira da docência

De acordo com o gráfico (04), dos dez (10) entrevistados, dois professores (20%) declaram que a carreira da docência é mais para mulheres, especialmente no ensino primário, e oito (8) professores (80%) admitem que a carreira da docência é para ambos os géneros. Em parte, concordamos com a afirmação apresentada pelos dois (2) professores (20%) no gráfico (05), porque nos ISCED há muita adesão ao curso de Ensino Primário e Educação de Infância por parte do género feminino.

4.6. Arrependimento de ser professor, hoje

Importa sublinhar que, no gráfico (05), apenas um professor (10%) alega ter-se arrependido de ser professor, porque na altura foi obrigado a sê-lo. Nove (9) professores, equivalente a 90%, dizem nunca terem-se arrependido, apesar das dificuldades enfrentadas na educação.

Tendo em conta a descrição acima, afirmamos o seguinte: os oito (8) professores demonstraram uma atitude que revela alguma maturidade, seriedade e rigor, pois na vida é necessário perceber onde se falhou e o que se pode fazer, projetando, assim, um futuro melhor.

4.7. Razões da escolha da carreira de professor(a)

Referindo-nos às razões da escolha da carreira de professor(a), dos dez (10) entrevistados, apenas três (3) dizem ter sido inspirados pelos seus progenitores, que eram seminaristas. Os sete (7) restantes alegam ter sido obrigados a ingressar na carreira, porque não havia outra oportunidade naquela ocasião.

4.8. Motivação que inspira a continuar a ser professor(a)

Quanto à motivação, oito (8) professores declaram que são motivados pelo amor às pessoas, pois, ainda que não possuam algo material, aquilo que fazem transforma a vida

dos outros – assim afirmam a maioria dos entrevistados. Os outros dois (2) afirmam que se tornaram professores pelo contexto daquela ocasião, não havendo outra opção.

4.9. Papel do professor na sociedade

Com relação ao papel do professor na sociedade, todos os entrevistados são unânimes. Argumentam que o professor desempenha um papel fundamental na sociedade, pois não existe outra profissão que dê tanta honra como a do professor. O professor forma todos: médicos, enfermeiros, presidentes, primeiros-ministros, etc. O professor é aquele que indica o caminho e ajuda a facilitar a aquisição do conhecimento. Não só ensina, mas também educa sobre como o indivíduo deve comportar-se na sociedade. Sem professores, não há desenvolvimento social.

Estamos de acordo com os argumentos dos entrevistados. Um dos principais papéis no processo de ensino-aprendizagem é modificar comportamentos através da transmissão de conhecimento. Nenhuma tecnologia é capaz de substituir o papel do professor.

4.10. Ser professor(a) hoje é gratificante?

Os dez (10) professores entrevistados alegam o seguinte: nem todos consideram a profissão de professor gratificante, tendo em conta a situação económica actual. Muitos professores, hoje, estão desesperados e inconformados, porque os salários que recebem não dignificam a profissão. Uma pessoa, para se sentir bem, deve ter um ambiente de trabalho saudável. A situação relatada pelos entrevistados é legítima. Todavia, a única solução é procurar melhorar para manter a nossa dignidade, porque muitos são professores hoje apenas por dinheiro.

5. Considerações Finais

Concluimos que a pesquisa em causa é de extrema relevância e interesse para a sociedade. Relembramos que a temática abordada nesta pesquisa é: “Aprender a lidar com os desafios de ser professor (hoje) em tempo de crise dos valores morais e cívicos”. Ao longo da abordagem, muitos autores referenciados mostraram claramente que aprender é absorver conhecimento e, posteriormente, agir de acordo com o conhecimento adquirido, de modo a tornar-se uma pessoa diferente em relação à personalidade anterior.

Entretanto, há professores com comportamentos desviantes. Em vista desta situação, surge a seguinte questão científica: que factores levam os futuros profissionais a escolher a carreira de professor? A problemática obteve resposta por meio das referências bibliográficas consultadas e citadas. Quer o objectivo geral, quer os objectivos específicos, receberam respostas adequadas.

Por exemplo, há pessoas que ingressam na carreira da docência com o objectivo de aprender ainda mais, de acordo com o pensamento de Paulo Freire, citado por Gadotti (2011, p.62). Ainda, o autor acima explica as razões que levam à escolha da carreira docente: não há um futuro para a humanidade sem educadores. Outros autores citados referiram que alguns professores mantêm posturas éticas, são humanistas, pese embora alguns apresentarem comportamentos desviantes.

Os procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa permitiram-nos explicar a problemática e alcançar os objectivos traçados. Por outro lado, os métodos escolhidos: observação e estatístico, a técnica e instrumento de recolha de dados e o inquérito por entrevista estruturada possibilitaram a análise dos resultados da transcrição resumida das falas dos entrevistados.

Nesta pesquisa, verificamos que os resultados obtidos pela aplicação do inquérito por entrevista estruturada aos informantes revelaram o seguinte: o tempo de serviço, o nível académico, a área de formação, as razões da escolha da carreira, a motivação e o papel do professor na sociedade são factores indispensáveis para ser um óptimo profissional da educação, tendo sempre em mente os quatro pilares do conhecimento: (i) aprender a conhecer; (ii) aprender a fazer; (iii) aprender a conviver; e (iv) aprender a ser.

Vejamos: quanto à motivação, oito (8) professores declaram que são motivados pelo amor às pessoas. Quanto ao papel do professor na sociedade, todos os entrevistados são unânimes. Argumentam que o professor desempenha um papel fundamental na sociedade, pois não existe outra profissão que dê tanta honra como a do professor.

Apesar da má remuneração a que os professores estão sujeitos, não devem perder a ética e a deontologia profissional, pois ser professor em tempo de crise dos valores morais e cívicos é um verdadeiro desafio. O profissional, além dos factores já abordados, deve desenvolver várias virtudes humanas, tais como a razoabilidade, a flexibilidade, a

solidariedade, a paciência e ser meigo com os seus alunos. Estes e outros atributos ajudam a aprender a lidar com os desafios de ser professor hoje.

Referências Bibliográficas

Alvarenga, E. M. de (2012). Metodologia da Investigação Quantitativa e Qualitativa – Normas Técnicas de Apresentação de Trabalhos Científicos. 2ª Ed. Editora Gráfica Saf, Assunção – Paraguai.

Brandão, C. R. (2002). O que é educação. Universidade de Campinas (UNICAMP): SP, Brasil. [PDF]. Disponível em: <https://www.academia.edu/download/56313154/sinteseid eiasoqueeducaobrando-130419115601-phpapp02.pdf>. html. Acesso em: 8 agos. 2023.

Carapeto, C. & Fonseca, F. (2019). Ética e deontologia: Manual de formação. Portugal, Lisboa. [PDF]. Disponível em: <https://bibleoteca.uniscd.edu.mz/bitstream/123456789/321/1>. html. 25 agos. 2023.

Cervo, A. L., Bervian, P. A., & Da Silva, R. (2011). Metodologia científica. 6ª Edição. Editora Afiliada – ABDR. São Paulo.

Futi, X. A. de S. & Bumba, F. (2021). Metodologia de elaboração de trabalhos científicos – uma abordagem de acordo com as normas APA e ABNT. Editora CRV. Curitiba

Gadotti, M. (2011). Boniteza de um sonho: ensinar-e-aprender com sentido. 2ª Edição. São Paulo. Editória e Livraria: Instituto Paulo Freire.

João, A. (2020). Metodologia de investigação científica. 1ª Edição. Mestria Edições. Salvador – Bahia.

Lucas, L. M. F. (2010). Educação no sentido pleno. Universidade Portucalense Infante D. Henrique: Porto. [PDF]. Disponível em: <https://hdl.handle.net/11328/2010>. Dissertação (Mestrado). Acesso em: 22 agos. 2023.

Luís, D. D. (2003). Os valores morais e cívicos antes e depois do conflito violento: o caso da Huíla. Instituto Superior Politécnico Tundavala: Angola. [PDF]. Artigo, v.1 n.1 (2012); Edição Inaugural/Tundavala Revista angolana de ciências. Disponível em <https://www.portalpensador.com>. Acesso em: 10 agos. 2023.

Marconi, M. de A. & Lakatos E. M. (2011). Metodologia científica. 6 Edição. Editora Atlas. S.A. São Paulo.

Nogaro, I. et al. (2007). Ser professor: as concepções dos professores que atuam nas séries iniciais. Editória. Unijuí. Brasil. [PDF]. Disponível em: <https://www.academia.edu/download/110476178/845.pdf>. Acesso em 21 agos. 2023.

Oliveira, M. F. de (2011). Metodologia científica: um manual para a realização de pesquisa em administração. Universidade Federal de Goiás. Catalão – Goiás. [PDF]. Disponível em: <https://biblioteca.uniscd.edu.mz>. Acesso em 15 dez. 2025.

Pátaro, R. F. & Alves, C. D. (2011). Educação em valores: A escola como espaço de formação para a cidadania na sociedade contemporânea. Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Morão. Brasil. [PDF]. VI EPCT - Encontro de

Produção.Científica.e.Tecnológica:.Revista.Brasileira..Disponível.em:https://www.fecilcam.br/nupem/anais_vi_epct/PDF/ciencias_humanas/07.pdf. Acesso em 25 agos. 2023.

Piletti, C. (2004). Didática geral. Universidade Católica de Campinas (SP). 23ª Edição. Editora Ética: São Paulo. [PDF]. Disponível em: <https://www.atica.com.br>. Acesso em 28 mar. 2016.

Prado, A. F. et al (2013). Se professor na contemporaneidade : desafios da profissão. Universidade San Carlos. Brasil. [PDF]. Disponível em: https://www.inesul.edu.br/revista/arquivos/arq-idvol__1373923960.pdf. Acesso em 15 dez. 2025.

Queiroz D. S. et al (2011). Desafios e anseios do ser professor: uma perspectiva de professores em formação. [PDF]. Disponível em: <https://scholar.archive.org/work/n37rmoamrzd7dey4imvjka6fze/access/wayback/http://www.publicacoes.ifba.edu.br/ensinoemfoco/article/download/678/442>. Acesso em 15 dez. 2025.

Rodrigues D. S., M. (2014). O que é educação. Universidade Federal do Pará. Belém,.Brasil..[PDF]..Disponível.em:.<https://www.researchgate.net/publication/21537445>. Acesso em: 18 agos. 2023.

Ross, P. R. (2006). Aprendizagem e conhecimento: fundamento para as práticas inclusivas. Universidade Federal do Paraná (UFPR): Florianópolis, v.24 n.3. (2006). Brasil..[PDF]..Disponível.em:.<https://periodicos.ufsc.br/index.php/perspectivas/article/view/10605>. Acesso em 2 agos. 2023. DOI: 10.5007/0%25x.